

CZU: 342.721:351.755.61:341.217(4)-053.2 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7638284>

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA COPIL, CONFORM REGULAMENTULULUI (UE) 2016/679 (GDPR)

DOBRILĂ Mirela-Carmen

doctor în drept, lector universitar

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

ORCID ID: 0000-0002-4089-426x

Summary. *The protection of children's rights also includes the protection of their personal data, as a fundamental right. The personal data of minors can only be processed if they comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). Starting from the fact that minors are not always aware of the significance of the processing of personal data, nor of the risks regarding the transmission of personal data, this article presents the conditions under which the personal data of minors can be processed in - in such a way that the rights and interests of the child are respected, additional protection measures being necessary.*

Keywords: *rights of minors, the best interest of the child, personal data, General Data Protection Regulation, GDPR*

Considerații introductive privind protejarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Respectarea drepturilor copilului înseamnă și protejarea datelor cu caracter personal ale acestuia, ca drept fundamental. Conform art. 71 din Noul Cod civil, Legea nr. 287/2009 [1], trebuie respectat dreptul la viață privată, iar în baza art. 77 din Noul Cod civil, orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de legea specială, adică în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor- GDPR). [2]

Constituția României garantează dreptul la viața intimă, familială și privată (art.26) și dreptul la viață particulară și la propria imagine, ca limită a libertății de exprimare (art.30), iar respectarea acestor drepturi fundamentale trebuie asigurată pentru copii.

Conform Noului Cod civil, trebuie respectat dreptul la propria imagine, iar o persoană poate să interzică ori să împiedice reproducerea înfățișării sale fizice ori a vocii sale (art. 73), fiind indicate atingeri care pot fi aduse vieții private (art. 74, de exemplu captarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat fără acordul acesteia).

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor trebuie să se realizeze în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care stabilește reguli unice în materia protecției datelor cu caracter personal,

aplicabile la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a asigura o armonizare a protecției drepturilor persoanei fizice .

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al minorului. În acest sens, orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc, în acord cu articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolului 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Referitor la obiect și obiective, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice, inclusiv protecția minorilor, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal (art.1). Scopul regulamentului nu este de a interzice sau de a împiedica circulația datelor cu caracter personal, ci impune respectarea unor cerințe necesare pentru a asigura circulația datelor cu caracter personal ale minorilor în siguranță pentru drepturile și interesul superior al acestora.

Regulamentul general privind protecția datelor asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, inclusiv cu privire la minori, și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal (art.1 alin.2).

Prelucrarea datelor cu caracter personal privind minorii înseamnă prelucrarea efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate în acest sens (art. 2 GDPR).

Cerințe legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

Conform art. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 [3], prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal doar dacă există un temei juridic indicat de articolul 6 (consimțământul persoanei, prelucrarea datelor necesare pentru încheierea sau executarea unui contract; îndeplinirea unei obligații legale a operatorului; protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; interes public; interese legitime). În cazul minorilor, uneori este vorba despre prelucrarea unor date cu caracter personal care cu caracter special (de exemplu, date privind sănătatea minorului, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizic).

Se interzice prelucrarea datelor speciale cu caracter personal, însă acestea pot fi prelucrate, prin excepție, în baza ipotezelor indicate de art. 9 GDPR, în

condiții speciale (de exemplu, persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor; când prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice; atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul; prelucrarea este efectuată în cadrul activităților lor legitime și cu garanții adecvate de către o fundație, o asociație; prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială; prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice).

Referitor la domeniul de aplicare material, Regulamentul general privind protecția datelor se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, și pentru prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Conform considerentului nr.38 din Regulamentul general privind protecția datelor, „copiii au nevoie de o protecție specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele, garanțiile în cauză și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”. Pornind de la ideea din considerentul nr.4 din Regulamentul general privind protecția datelor, care indică faptul că prelucrarea datelor trebuie să fie în serviciul cetățenilor, trebuie să subliniem ideea că prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului trebuie să se realizeze în acord cu interesul superior al copilului, ca principiu esențial care trebuie respectat.

Pornind de la definiția datelor cu caracter personal din art.4 pct.1 GDPR, *datele cu caracter personal ale minorilor* se referă la orice informații privind un minor identificat sau identificabil, numit persoana vizată, în sensul că minorul poate fi identificat, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Conform considerentului nr.38 din Regulamentul general privind protecția datelor, protecția specifică a datelor cu caracter personal privind minorii „ar trebui să se aplice în special utilizării datelor cu caracter personal ale copiilor în scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator și la colectarea datelor cu caracter personal privind copiii în momentul utilizării

serviciilor oferite direct copiilor. Consimțământul titularului răspunderii părintești nu ar trebui să fie necesar în contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor”.

Datele cu caracter personal privind minorii trebuie prelucrate cu respectarea principiilor din art.5 GDPR: în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; o prelucrare limitată la ceea ce este necesar în raport de scopul prelucrării; datele prelucrate sunt exacte și actualizate; datele sunt păstrate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

În acest sens, informații adresate unui copil trebuie adaptate pentru a fi ușor accesibile, formulate într-un limbaj simplu și clar [4].

Conform considerentului nr.58 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), „copiii necesită o protecție specifică, orice informații și orice comunicare, în cazul în care prelucrarea vizează un copil, ar trebui să fie exprimate într-un limbaj simplu și clar, astfel încât copilul să îl poată înțelege cu ușurință”.

Referitor la serviciile societății informaționale (contracte sau servicii care sunt încheiate sau transmise online), în articolul 8 GDPR sunt indicate condițiile aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură aceste servicii. În cazul în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul persoanei vizate, atunci când prelucrează datele cu caracter personal în ceea ce privește oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală dacă copilul are cel puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă și în măsura în care consimțământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului. Este recunoscută posibilitatea ca statele membre să prevadă prin lege o vârstă inferioară în aceste scopuri, cu condiția ca acea vârstă inferioară să nu fie mai mică de 13 ani.

Trebuie respectate cerințele impuse de dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

Operatorul trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri că titularul răspunderii părintești a acordat sau a autorizat consimțământul, ținând seama de tehnologiile disponibile. (art. 8 alin. 2 GDPR). [5, p.14]

Trebuie avut în vedere faptul că, potrivit Noului Cod civil, minorul sub 14 ani este lipsit de capacitate de exercițiu (caz în care conform art. 43, actele sale juridice se încheie, în numele său, de reprezentantul legal, în condițiile prevăzute de lege), iar minorul între 14-18 are capacitate de exercițiu restrânsă, (caz în care

conform art. 41, actele sale juridice se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu avizul consiliului de familie, dacă există, și autorizarea instanței de tutelă).

Referitor la serviciile societății informaționale, operatorii de date cu caracter personal trebuie să facă verificări pentru a stabili dacă utilizatorul a împlinit vârsta minimă impusă pentru exprimarea consimțământului digital și dacă utilizatorul declară că vârsta sa este inferioară celei necesare pentru consimțământul digital, operatorul trebuie să obțină autorizarea părintească și să verifice dacă persoana care își exprimă consimțământul este titularul răspunderii părintești.

Conform art.27 din Legea nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului [6], copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale și este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială; o protecție specială observăm pentru copilul în vârstă de până la 14 ani, a cărui participare la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consimțământul scris al acestuia și al părinților sau, după caz, al altui reprezentant legal. O modificare recentă a Legii nr. 272/2004, din anul 2022, arată preocuparea cu privire la protecția drepturilor copilului; în acest sens, copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți, reprezentanți legali, alte persoane responsabile de creșterea și îngrijirea lor, furnizori de servicii sociale, alte instituții publice sau organizații, în scopul de a obține avantaje personale/ instituționale sau de a influența deciziile autorităților publice (art, 27 alin. 4).

Pe aceeași linie a preocupărilor pentru îmbunătățirea protecției drepturilor copiilor, observăm o modificare recentă a Legii nr.272/2004 [6], din anul 2022, cu privire la măsurile de protecție specială a copilului, respectiv plasamentul, modificare care evidențiază preocupările cu privire la protecția datelor cu caracter personal privind copilul. Astfel, conform art. 67¹ din Legea nr.272/2004, comisia pentru protecția copilului sau instanța care dispune plasamentul copilului în condițiile nu are voie să comunice părinților biologici ai copilului documente și informații ale persoanei sau familiei de plasament privind adresa, veniturile, bunurile deținute în proprietate, starea medicală sau psihologică, iar cauzele prevăzute de prezenta lege privind stabilirea măsurilor de protecție specială sunt soluționate cu respectarea confidențialității și a dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor.

Nu poate trece neobservată atenția acordată de Avocatul Poporului pentru protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale a copilului, care arată că nu există un control privind postările de pe Internet și, după momentul în care informațiile despre copii ajung pe Internet, acestea nu mai pot fi controlate;

mai mult, se subliniază faptul că de încălcarea dreptului la protejarea imaginii publice a copilului se fac vinovați părinții/alți reprezentanți, precum și societățile social media [7].

Conform art.3 din Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala” [3]. Conform art. 263 din Noul Cod civil, „orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului”. Toate acțiunile care privesc copii trebuie să fie în acord cu respectarea interesului copilului, ceea ce înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal privind copiii trebuie să aibă în vedere interesul superior al copiilor, aspect care este în acord cu direcția impusă de GDPR, care acordă o atenție sporită protecției copiilor, ținând cont de protecția specială de care trebuie să se bucure.

Protecția datelor cu caracter personal privind minorii reprezintă un domeniu esențial în materie de viață privată și de multe ori, minorii și alte persoane vizate nu au cunoștință despre faptul că le sunt prelucrate datele cu caracter personal; astfel, pentru a reduce vulnerabilitatea persoanelor vizate, dreptul european garantează copiilor drepturi specifice, de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor lor, dreptul de acces la datele stocate, dreptul de a fi informați cu privire la operațiunile de prelucrare., dreptul de a se opune, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor [10, p. 198-199].

Referitor la consimțământul minorilor trebuie să fie luat în considerare nivelul de dezvoltare, astfel încât aceștia să fi implicați în procedura în cauză, fiind necesară o consultare a copilului de către reprezentantul legal [10, p. 199].

Considerații finale

Una din prioritățile Comisiei Europene pentru perioada 2019-2024 se referă la digitalizarea Europei „O Europă pregătită pentru era digitală” [8], ceea ce înseamnă că este deschis drumul spre o nouă generație de tehnologii. La nivelul Uniunii Europene există un Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) care vizează sprijinirea „adaptării sustenabile și eficiente a sistemelor de educație și formare ale statelor membre ale UE la era digitală” [9]. Perioada pandemiei a adus provocări pentru sistemele de educație cu privire la capacitățile digitale ale instituțiilor de educație și formare, cu privire la competențele digitale și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale actorilor implicați în procesul de educație, în special ale copiilor.

Considerăm că trebuie acordată o atenție specială cu privire la protecția datelor cu caracter personal cu privire la minori și trebuie luate măsuri care să

asigure o informare cu privire la măsurile care pot fi luate pentru protejarea dreptului acestora cu privire la datele cu caracter personal, astfel încât prelucrarea datelor să fie în acord cu interesul superior al minorului.

Referințe:

1. Noul Cod civil - Legea nr. 287/2009, republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat în M. Of., Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. NCC- Legea nr. 287/2009 a fost publicată în M. Of., Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 și rectificată în M. Of., Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 și în M. Of., Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011; cu modificări inclusiv prin Legea nr. 140/2022.
2. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). În: JO L 119, 4.5.2016. [Accesat la 23.09.2022]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504>.
3. Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. În: M.Of. nr. 109/28 sep. 1990. [Accesat la 23.09.2022]. Disponibil: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?id=28213.
4. Comisia Europeană. Pot fi colectate date cu caracter personal despre copii? [Accesat la 25.09.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/how-my-personal-data-protected/can-personal-data-about-children-be-collected_ro (20.09.2022).
5. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal/ANSPDCP. Ghid de întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679. [Accesat la 25.09.2022]. Disponibil: <https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1650>.
6. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. În: Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014 [Accesat la 20.09.2022]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097>.
7. Avocatul Poporului din România. *Avocatul Poporului: Protejarea imaginii copilului pe Internet*. Realizat de Carla Cozma, coordonator Biroul teritorial Iași, 2016. [Accesat la 22.09.2022]. Disponibil: <https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/avocatul-poporului-protejarea-imaginii-copilului-pe-internet--124187.html>;
http://www.avpoporului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=262:articole-in-presa-iasi-2016&catid=2&Itemid=121&lang=en
8. Comisia Europeană. O Europă pregătită pentru era digitală. [Accesat la 22.09.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_ro ceea.

9. Comisia Europeană. Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027). . [Accesat la 22.09.2022]. Disponibil: <https://education.ec.europa.eu/ro/focus-topics/digital-education/action-plan>.
10. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei. Manual de drept european privind drepturile copilului. Luxemburg: Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, 2016, 267 p.

